

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№2

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 fevral

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 424 sahifa.
2026-yil, fevral

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR BANKLARIDA RISK-MENEJMENTNING TASHKILYI MODELLARI.....	26
Madaminov Bekzod Allayarovich	
“HUDUDGAZTA‘MINOT” AJ DA AMALGA OSHIRILGAN LOYIHALAR SAMARASI	32
Shukurillaev Jahongir Botir o‘g‘li	
HARBIY XIZMATCHI AYOLLARNING MAXSUS KIYIM SIFATIGA QO‘YILADIGAN DASTLABKI TALABLARNI SHAKLLANTIRISH	37
Abduraxmanova N.D., Mirtolipova N.X., Nasirullayeva G.S.	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У ДЕТЕЙ	42
Закирова Бахора Исламовна, Каримов Достон Рустам угли	
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИСКАЛЬНЫХ И КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКИ ВЫСОКОЛИКВИДНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	48
Бекзод Умматов	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	55
Вахидов Азизжон Саиджонович	
SUG‘URTA FAOLIYATIDAGI MOLIVAVIY RISKLAR: BAHOLASH VA MINIMALLASHTIRISH STRATEGIYALARI	58
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
“ANDIJONDONMAHSULOT” AJ MISOLIDA XARAJATLARNING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBİ: AMALIY TAHLIL VA TAKOMILLASHTIRISH TAVSIYALARI	62
Xayitboyeva Laylo Oybekovna	
XORIJİY MAMLAKATLARNING NORASMIY IQTISODIYOT DARAJASINI PASAYTIRISHDAGI TAJRIBASI	66
Alimardonov G‘ayratjon Nuraliyevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA BARQARORLIK HISOBOTLARI AUDITINI SHAKLLANTIRISH	72
Xolikov Ravshan Anvar o‘g‘li	
PUL - KREDIT SIYOSATINING TRANSMISSION MEXANIZMINI RIVOJLANTIRISH	76
Obidova Zilola Ikromjon qizi	
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA UCHRAYDIGAN GESTOZLI KATARAL GINGIVITNI KOMPLEKS DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH	81
Nomurodova Farangiz Lazizovna	
AGRAR KORXONALARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA INVESTITSIYA MEXANIZMLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	87
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	
YOSHLAR TADBIRKORLIGI VA KICHIK BIZNES IQTISODIYOTINI TA‘MINLASHDA INFRATUZILMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	92
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINING MAZMUNI VA TAMOIYILLARI	96
Mavrulov Ravshan Nematjonovich	

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТАХ	101
Носирова Гулираъно Абдулазиз кизи	
DAVLAT BUDJETI JARAYONIDA MONITORING VA MOLIVAVIY NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	107
Yax'yayeva Dilfuza Bagdatovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
RAQAMLI MOLIYA TEXNOLOGIYALARI EVOLYUTSIYASINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI VA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN XATARLAR TAHLILI	117
Ko'chimov Jahongir Shuxrat o'g'li	
GAZ VA GAZ KONDENSATINI YIG'ISH VA TAYYORLASH TIZIMLARI UCHUN ZAMONAVIY LOYIHALASH USULLARI TAHLILI	123
Abdirazakov Akmal Ibragimovich Namozov Og'abek Maxmud o'g'li	
AGILE PROJECT MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA: STRATEGIES, FRAMEWORKS, AND BEST PRACTICES FOR SUCCESS	128
Utkirova Maftuna Murodjon qizi	
O'ZBEKISTON EKSPORTYOR KORXONALARINING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH HOLATI VA MUAMMOLARI	134
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI	139
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY JIHATLARI	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
OPTIMIZATION OF ROADSIDE AUTO CAMPING SITES (REST AREAS) ON HIGHWAYS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INFRASTRUCTURE GAPS AND CORRIDOR-BASED EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	150
Akramov Akbarjon Akmal ugli	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION MARKETING YONDASHUVLARINING AHAMIYATI	156
Aminov Abbas Mo'minboy o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AHOLI ISH BILAN BANDLIGI SAMARADORLIGINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR	160
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
MINTAQADA XUSUSIY TIBBIYOT MUASSASALARIDA MARKETING STRATEGIYASI	165
Yakubov Temur G'anibekovich	
AHOLI DEMOGRAFIK JARAYONLARINI IFODALOVCHI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI	169
Siroj Zarina Rustambekovna	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING YAIM VA BANDLIKKA TA'SIRI: EKONOMETRIK TAHLIL	176
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Ziyodullayev Qahramon	
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОЛЬЗА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ	185
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISHNING MOLIVAVIY VOSITALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	191
Mamatov Baxodir Quldoshovich	

KO'P QIRRALI VALLARNING SHAKLLANTIRISH METODLARI VA USULLARINI TAHLIL QILISH	197
<i>Xasanov Bobirmirzo Maxmudali o'g'li, Valixonov Dostonbek Azim o'g'li, Alibekov Rasulbek Qanotbek o'g'li</i>	
MINTAQA SANOATINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	205
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	209
<i>Nomozova Qumri Isoyevna</i>	
XALQARO STANDARTLAR TALABLARI ASOSIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	216
<i>Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li</i>	
QASHQADARYO VILOYATIDA XIZMATLAR SOHASINING RIVOJLANISHNI TARTIBGA SOLISH TIZIMI	221
<i>Achilova Firuza Kurbanovna</i>	
BANK MENEJMENTIDA INKLYUZIV MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI, TAMOYILLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI	225
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
MINTAQADA OLIY TA'LIM TIZIMINING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	229
<i>Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li</i>	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	235
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI BOSHQARISH	240
<i>Xatamov Nurbek Ochildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING AMALDAGI MUAMMOLARI VA ULARNI YECHIMI YUZASIDAN TAKLIFLAR	245
<i>Pardayev Jamshid Muzaffarovich</i>	
TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIK RISKLARINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	251
<i>Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	257
<i>Karimov Shohrux Boydulla o'g'li</i>	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATINING HISOBOTLARINI XALQARO STANDARTLARGA TRANSFORMATSIYA QILISH	262
<i>Astanov Zafar Murodillayevich</i>	
QARAMA-QARSHI AYLANUVCHI IKKI ROTORLI SHAMOL TURBINASINING MATEMATIK MODEL	266
<i>Pirmatov Nurali Berdiyevich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Saodullayev Abror Saypullayevich, Qurbonov Najmiddin Abduxamidovich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTIONAL VA INVESTITSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	272
<i>Norboev Sarvar Azodovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING IQTISODIY AHAMIYATI	277
<i>Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li</i>	
ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S MAIN ECONOMIC INDICATORS AND GDP GROWTH	283
<i>B.Beknazarov</i>	

SOTISH JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA MARKETING TADQIQOTLARINING INTEGRATSIIYASI	288
Abduxalilova Laylo Tohtasinovna	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АУДИТЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ И УЗБЕКСКИЙ КОНТЕКСТ	294
Мегноров Алмардон Абдирахмонович	
RISK MANAGEMENT STRATEGIES IN UNCERTAIN ECONOMIC ENVIRONMENTS: A GLOBAL COMPARATIVE STUDY	302
Nigmatova Malika	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIVAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	307
Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH MASALALARI	311
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
АВТОМАТИЗАЦИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ: ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ	316
Киличева Ф.Б.	
MAISHIY TEXNIKA EKSPORTIDA YASHIL IQTISODIY SAMARADORLIKNI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	320
Kushmanova Mahbuba	
GAZ TA'MINOTIDA YO'QOTISHLARNI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI	324
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
DAVLAT AKTIVLARINI XUSUSIYLASHTIRISHNING MINTAQA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	329
Sharapov Farrux Shomuratovich	
КРИТЕРИИ ОТБРАКОВКИ ЭКСТРУЗИОННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ГРУППЫ ALMGS1 ПО МАКРОСТРУКТУРНЫМ ПРИЗНАКАМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ	333
Ибрахимов Фаррухжон Фарходович	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DEBITORLIK QARZLARI VA FAKTORING OPERATSIYALARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	336
G'oziyeva Mokhira Rustamovna	
KULTIVATOR YUMSHATKICH PANJALARI O'TMASLANISH DARAJASINING ISH KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	345
Quvondiqov Yoqub Tursunbaevich, Nuraliyev To'liqin Alimardanovich	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA INNOVATSION STRATEGIYANI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR	352
To'g'onov Ibroximxo'ja	
TMK KORXONASI SHAROITIDA R6AM5 MARKALI TEZKESAR PO'LATDAN TAYYORLANGAN PARMA UCHUN TERMIK ISHLOV BERISH REJIMI	358
Djalalova Sevara Toxtamuratovna	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	362
Шоев Алим Халмуратович	
TRANSFORMATSIYA VA XUSUSIYLASHTIRISH OMILLARINING BANK SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	367
Umirzoqova Aziza Olim qizi	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	372
Ismatov Raxmatilla Oltinovich	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI TADBIRKORLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA.....	376
Yoqubjonov Ibrohim G'olibjon o'g'li	

BANK TIZIMIDAGI AKTIVLARINING UNUMDORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA STRATEGIK YONDASHUVLAR	379
Sadikov Q.M.	
СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ	383
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIBBIY XIZMATLARNI TAQDIM QILISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	390
S.M. Raximova	
YANGI O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH MODELI	395
Qurbanova Muazzam Fazliddinovna	
IQTISODIYOTNING TRANSFORMATSİYALASHUVI JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING TAHLILI	399
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISH MASALALARI	404
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING INNOVATSION FAOLIYATINI INVESTITSİYALAR YORDAMIDA QO'LLAB-QUVVATLASH	408
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
FRANSUZ TILIDA FE'L SEMANTIKASINING KO'PMA'NOLILIK VA BIRMA'NOLILIK ASPEKTLARI	412
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Bekmetova Munisa Karimbayevna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARDA CHET-EL INVESTISIYASI VA KREDITLARINI ROLI	418
Sultanov Anvar Abdullaevich	

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARDA CHET-EL INVESTISIYASI VA KREDITLARINI ROLI

Sultanov Anvar Abdullaevich

Qoraqalpog'iston Respublikasi Investitsiyalar,
sanoat va savdo vazirligi bosh mutaxassisi,
Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy Universiteti
mustaqil izlanuvchisi
ORCID: 0009-0008-3146-3709
anvar.sultanov@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar tarkibida chet el investitsiyalari va tashqi kreditlarning iqtisodiy roli hamda ularning makroiqtisodiy rivojlanishga ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda investitsiya resurslarining ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, texnologik yangilanishni jadallashtirish va hududiy iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishdagi ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, chet el investitsiyalari va kreditlaridan foydalanish samaradorligiga ta'sir etuvchi institutsional va moliyaviy omillar baholangan.

Kalit so'zlar: Asosiy kapitalga investitsiyalar, chet el investitsiyalari, tashqi kreditlar, investitsiya manbalari, iqtisodiy o'sish, institutsional muhit, investitsiya samaradorligi, yalpi hududiy mahsulot, asosiy kapitalga investitsiyalar, hududiy iqtisodiyot, investitsiya faolligi, iqtisodiy o'sish, ishlab chiqarish salohiyati, real sektor, infratuzilma rivoji.

Abstract. This article provides a scientific analysis of the economic role of foreign investment and foreign loans in the structure of capital investment in the Republic of Karakalpakstan and their impact on macroeconomic development. The study highlights the importance of investment resources in expanding production capacity, accelerating technological innovation, and stimulating regional economic growth. It also assesses the institutional and financial factors influencing the effectiveness of foreign investment and loans.

Keywords: Investments in fixed capital, foreign investments, external loans, investment sources, economic growth, institutional environment, investment efficiency, gross regional product, investments in fixed capital, regional economy, investment activity, economic growth, production potential, real sector, infrastructure development.

Аннотация. В данной статье проводится научный анализ экономической роли иностранных инвестиций и внешних займов в структуре капиталовложений в Республике Каракалпакстан и их влияния на макроэкономическое развитие. Исследование выявляет важность инвестиционных ресурсов в расширении производственных мощностей, ускорении технологических инноваций и стимулировании регионального экономического роста. Также оцениваются институциональные и финансовые факторы, влияющие на эффективность использования иностранных инвестиций и займов.

Ключевые слова: Инвестиции в основной капитал, иностранные инвестиции, внешние займы, источники инвестиций, экономический рост, институциональная среда, эффективность инвестиций, валовой региональный продукт, инвестиции в основной капитал, региональная экономика, инвестиционная активность, экономический рост, производственный потенциал, реальный сектор, развитие инфраструктуры.

KIRISH

Iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish, ishlab chiqarish salohiyatini oshirish va raqobatbardoshlikni ta'minlashda asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar muhim o'rin tutadi. Globallashtirish sharoitida milliy iqtisodiyotlarning ochiqligi ortib borar ekan, chet el investitsiyalari va tashqi kreditlar asosiy kapitalni shakllantirishning muhim moliyaviy manbalaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu manbalar orqali zamonaviy texnologiyalar joriy etilib, ishlab chiqarish infratuzilmasi yangilanadi hamda investitsiya jarayonlarining samaradorligi oshadi.

Chet el investitsiyalari iqtisodiyotga nafaqat qo'shimcha moliyaviy resurslarni, balki ilg'or boshqaruv tajribasi, innovatsion yechimlar va xalqaro bozorga chiqish imkoniyatlarini ham olib kiradi. Shu bilan birga, tashqi kreditlar yirik investitsiya loyihalarini moliyalashtirish, strategik tarmoqlarni rivojlantirish va iqtisodiy o'sishni jadallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq, chet el investitsiyalari va kreditlaridan samarali foydalanish institutsional muhitning barqarorligi, investitsiya siyosatining izchilligi hamda moliyaviy xavflarni boshqarish darajasi bilan bevosita bog'liqdir.

Shu nuqtai nazardan, asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarda chet el investitsiyalari va kreditlarining rolini ilmiy jihatdan tahlil qilish, ularning iqtisodiy o'sishga ta'sirini baholash hamda samaradorligini oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

B.K. Tuxliyevning "Investitsiya jozibadorligi va uni baholash uslubiyotlari tahlili" nomli ilmiy maqolada investitsiya jozibadorligi tushunchasining iqtisodiy mazmuni, uni baholashga doir nazariy yondashuvlar hamda amaliy uslubiyotlar chuqur tahlil qilingan. Muallif investitsiya jozibadorligini shakllantiruvchi asosiy omillarni tizimli ravishda yoritib, hududlar va tarmoqlar kesimida ularni baholash metodologiyalarini solishtiradi.

Maqolada investitsiya siyosatining tarkibiy tuzilmalari, investitsion muhitni yaxshilashga qaratilgan mexanizmlar hamda kapital mablag'lar qaytimililigi oshirish yo'llari ilmiy asosda ko'rib chiqilgan. Shuningdek, investitsiya faoliyatida yuzaga keladigan risklarni baholash va ularni minimallashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqot natijalari investitsiya jozibadorligini baholashda faqat moliyaviy ko'rsatkichlar emas, balki institutsional, infratuzilmaviy va ijtimoiy omillarni ham hisobga olish zarurligini ko'rsatadi. Umuman olganda, maqola investitsiya siyosatini takomillashtirish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun muhim ilmiy xulosalar beradi¹.

Sh.Shodmonov va M.Abdullaeva muallifligidagi "Iqtisodiyotni tarkibiy o'zgartirish va ishlab chiqarish xarajatlarini pasaytirish maqsadida xorijiy investitsiyalarni jalb etish" deb nomlangan ilmiy maqolada iqtisodiyotni tarkibiy o'zgartirish jarayonida xorijiy investitsiyalar va kreditlarning tutgan o'rni hamda ularning ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishdagi ahamiyati tahlil qilingan.

Mualliflar xorijiy investitsiyalarni jalb etish orqali ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish, texnologik yangilanishni jadallashtirish va resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlari kengayishini ilmiy asoslaydi. Tadqiqotda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va tashqi kreditlar hisobiga amalga oshirilgan loyihalarning iqtisodiy samaradorligi, xususan, tannarxni pasaytirish va raqobatbardoshlikni oshirishga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, maqolada xorijiy investitsiyalar o'sish sur'atlarining sanoat tarmoqlari rivojiga ijobiy ta'siri statistik ma'lumotlar asosida ko'rsatib beriladi. Ilmiy xulosalarda investitsiya siyosatini faol davom ettirish, institutsional muhitni yaxshilash va xorijiy investorlar uchun barqaror shart-sharoitlar yaratish iqtisodiy o'sishning muhim omili ekan ta'kidlanadi².

A. Xushvaqto'v muallifligidagi "Chet-el investitsiyalarini mamlakat yalpi ichki mahsulotining o'sishidagi ahamiyati" nomli ilmiy maqolada chet el investitsiyalarining mamlakat yalpi ichki mahsuloti (YaIM) o'sishiga ta'siri nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Muallif chet el investitsiyalarini iqtisodiy o'sishni jadallashtiruvchi muhim omil sifatida baholab, ularning ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, texnologik yangilanish va mehnat unumdorligini oshirishdagi rolini asoslab bergan.

Tadqiqotda investitsiya muhitining tarkibiy elementlari, xususan iqtisodiy ochiqlik, institutsional barqarorlik va makroiqtisodiy muvozanat chet el investitsiyalarini jalb etishda hal qiluvchi omillar sifatida ko'rib chiqilgan. Shuningdek, ayrim davlatlar tajribasi misolida chet el investitsiyalarining YaIM o'sish sur'atlariga ijobiy ta'siri statistik ma'lumotlar asosida yoritilgan. Ilmiy xulosalarda chet el investitsiyalaridan samarali foydalanish, investitsiya muhitini takomillashtirish va ochiq iqtisodiy siyosat yuritish barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning muhim sharti ekan ta'kidlangan³.

1 Тухлиев Б. К. и др. ИНВЕСТИЦИЯ ЖОЗИБАДОРЛИГИ ВА УНИ БАҲОЛАШ УСЛУБИЁТЛАРИ ТАҲЛИЛИ //Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. – 2024. – Т. 4. – №. 03. – С. 58-70.

2 Шеркул Ш., Абдуллаева М. К., Мамарахимов Б. Э. Иқтисодийотни таркибий ўзгартириш ва ишлаб чиқариш харажатларини пасайтириш мақсадида хорижий инвестицияларни жалб этиш //Экономика и финансы (Ўзбекистан). – 2017. – №. 12. – С. 52-56.

3 Хушвақтов А. ЧЕТ-ЭЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАРИНИ МАМЛАКАТ ЯЛПИ ИЧКИ МАҲСУЛОТИНИНГ ЎСИШИДАГИ АҲАМИЯТИ // Экономика и социум. – 2024. – №. 12-2 (127). – С. 1595-1602.

S.A. Axmedjanov muallifligidagi “To‘g‘ridan-to‘g‘ri chet el investitsiyalarini jalb etishni tartibga solishning xorij tajribasi” nomli ilmiy maqolada to‘g‘ridan-to‘g‘ri chet el investitsiyalarini jalb etish va ularni tartibga solish bo‘yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi tizimli ravishda tahlil qilingan. Muallif har bir davlatning investitsiya siyosati milliy iqtisodiy rivojlanish maqsadlari va ustuvor yo‘nalishlaridan kelib chiqib shakllanishini asoslab bergan.

Tadqiqotda rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda chet el investitsiyalarini rag‘batlantirishda qo‘llaniladigan huquqiy, institutsional va moliyaviy mexanizmlar solishtirilgan. Xususan, soliq imtiyozlari, investorlar huquqlarini himoyalash tizimi, erkin iqtisodiy zonalar va davlat kafolatlarining investitsiya oqimlariga ta‘siri yoritilgan⁴.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning metodologik asosini tadqiqotning dialektik usuli, tizimli va jarayonli yondashuvlar tashkil etadi. Dialektik usul iqtisodiy hodisa va jarayonlarning o‘zaro bog‘liqligi, rivojlanish qonuniyatlari hamda ichki qarama-qarshiliklarini aniqlashga xizmat qildi. Tizimli yondashuv orqali investitsiya jarayonlari yagona va murakkab tizim sifatida ko‘rib chiqilib, ularning makroiqtisodiy hamda hududiy rivojlanishga ta‘siri kompleks tarzda baholandi. Jarayonli yondashuv esa investitsiyalarni jalb etish, ularni o‘zlashtirish va iqtisodiy natijalarini bosqichma-bosqich tahlil qilish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So‘nggi yetti yil davomida O‘zbekiston hududlarida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar tarkibida chet el investitsiyalari va kreditlarining ulushi sezilarli darajada oshib borgan. Ushbu jarayon, ayniqsa, iqtisodiy liberallashtirish, yirik infratuzilma loyihalari va xorijiy moliya institutlari bilan hamkorlikning kengayishi bilan izohlanadi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar tarkibida chet el investitsiyalari va tashqi kreditlarning ulushi so‘nggi yillarda barqaror oshib bormoqda. Ayniqsa, energetika, sanoat va infratuzilma loyihalariga yo‘naltirilgan xorijiy investitsiyalar hududning ishlab chiqarish salohiyatini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Chet-el kreditlari yirik investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda muhim manba bo‘lib, texnologik yangilanish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu bilan birga, investitsiya oqimlarining faollashuvi hududiy iqtisodiy o‘sish va yalpi hududiy mahsulot hajmining oshishiga zamin yaratmoqda (1-rasm).

1-rasm. Asosiy kapitalga investitsiyalarda chet-el investitsiyalari va kreditlarining ulushi⁵.

4 Axmedjanov S. A. Tўғridan-tўғри chet El investitsiyalarini jalb etishni tartibga solishning xorij tajribasi //Экономика и финансы (Узбекистан). – 2012. – №. 3. – С. 13-18.

5 <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/investments>

Diagramma ma'lumotlariga ko'ra, 2018 – 2024-yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarda chet el investitsiyalari va kreditlarining o'rtacha ulushi qariyb 46 foizni tashkil etgan.

2018-yilda chet-el investitsiyalari va kreditlarining ulushi nisbatan past bo'lgan bo'lsa-da, 2019 – 2021-yillarda ushbu ko'rsatkich barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etgan. Ayniqsa, energetika, kimyo sanoati va transport infratuzilmasiga yo'naltirilgan yirik xorijiy loyihalar bu jarayonda muhim rol o'ynagan.

2022 – 2024-yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasida chet-el investitsiyalari va kreditlarining ulushi keskin oshib, ayrim yillarda 55-70 foizgacha yetgani kuzatiladi. Bu holat hududda shamol va quyosh energetikasi, gaz-kimyo majmualari hamda eksportga yo'naltirilgan sanoat loyihalarining faollashgani bilan izohlanadi.

Taqqoslash uchun, Andijon viloyatida 2018-2024-yillarda chet el investitsiyalari va kreditlarining o'rtacha ulushi qariyb 47 foizni tashkil etib, Qoraqalpog'iston Respublikasiga nisbatan biroz yuqori darajada bo'lgan. Bu hududda avtomobilsozlik, to'qimachilik va sanoat kooperatsiyasi loyihalarining kengligi bilan izohlanadi. Buxoro viloyatida esa ushbu ko'rsatkich ancha yuqori bo'lib, o'rtacha 60 foizdan oshgan. Bu holat neft-gaz va kimyo sanoatiga yo'naltirilgan yirik xorijiy investitsiya loyihalarining yuqori ulushi bilan bog'liq.

Shu bilan birga, Qoraqalpog'iston Respublikasining afzalligi shundaki, so'nggi yillarda chet el investitsiyalari va kreditlari nafaqat sanoat, balki infratuzilma va ijtimoiy sohalarga ham faol yo'naltirilmoqda. Bu esa hududning uzoq muddatli iqtisodiy o'sishi va yalpi hududiy mahsulot hajmining barqaror oshishiga zamin yaratmoqda.

Umuman olganda, 2018 – 2024-yillar tahlili shuni ko'rsatadiki, Qoraqalpog'iston Respublikasida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarda chet el investitsiyalari va kreditlarining roli izchil ortib bormoqda. Biroq, ayrim hududlarga nisbatan bu ulush hali to'liq salohiyat darajasida emas. Shu bois, hududiy investitsiya siyosatini yanada takomillashtirish, institutsional muhitni kuchaytirish va xorijiy investorlar uchun barqaror shart-sharoitlar yaratish Qoraqalpog'iston iqtisodiy rivojlanishining muhim omili bo'lib qolmoqda (2-rasm).

2-rasm. 2020-2024 yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasi iqtisodiyotiga kirib kelgan chet el investitsiyalari va kreditlari hajmi (foizda)6.

(2020-2024-yillar) davomida Qoraqalpog'iston Respublikasi iqtisodiyotiga kirib kelgan chet el investitsiyalari va kreditlari hajmi hamda ularning asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar tarkibidagi ulushi sezilarli darajada o'zgarib bordi. Taqdim etilgan diagramma ma'lumotlariga ko'ra, mazkur davrda chet el investitsiyalari va kreditlarining ulushi bosqichma-bosqich oshib borgan bo'lib, ayniqsa 2023-2024-yillarda yuqori sur'atlarda o'sish kuzatiladi.

2020-2022-yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasiga kirib kelgan chet el investitsiyalari va kreditlarining ulushi nisbatan barqaror bo'lib, o'rtacha 16 foiz atrofida shakllangan. Ushbu davrda tashqi investitsiya faolligining cheklanganligi pandemiya oqibatlari, global investitsiya oqimlarining qisqarishi hamda hududning investitsion jozibadorligiga ta'sir etuvchi infratuzilmaviy va institutsional muammolar bilan izohlanadi. Biroq 2023-yilga kelib mazkur ko'rsatkich so'nggi 5 yillikdagi jami chet el investitsiyalari va kreditlarini 23 foizini, 2024-yilda esa so'nggi 5 yillikdagi jami chet el investitsiyalari va kreditlarini 29 foizini tashkil yetgani Qoraqalpog'iston Respublikasi iqtisodiyotida tashqi moliyaviy resurslar rolini kuchayib borayotganini ko'rsatadi.

Mazkur ijobiy dinamika, avvalo, Qoraqalpog'iston Respublikasi uchun joriy etilgan maxsus davlat imtiyozlari bilan chambarchas bog'liq. Xususan, soliq va bojxona imtiyozlari, yer va infratuzilmadan foydalanishda yengilliklar, shuningdek, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining keng qo'llanilishi chet el

investorlarining hududga qiziqishini oshirdi. Shu bilan birga, “yashil energetika”, gaz-kimyo sanoati va sanoat infratuzilmasi yo'nalishlarida amalga oshirilgan yirik investitsiya loyihalari tashqi kreditlar va investitsiyalar oqimini rag'batlantirdi.

Qoraqalpog'iston Respublikasining geografik potentsiali ham ushbu jarayonda muhim ahamiyat kasb etadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasining shimoli-g'arbiy qismida joylashgan bo'lib, Qozog'iston va Turkmaniston bilan chegaradoshligi, Ustyurt platosi hududining mavjudligi va tranzit yo'laklarga yaqinligi uni mintaqaviy logistika va eksport markazi sifatida rivojlantirish imkonini beradi. Bundan tashqari, hududning shamol va quyosh energetikasi bo'yicha yuqori tabiiy salohiyati chet el investorlari uchun muhim ustunlik hisoblanadi.

Shu bilan birga, salbiy jihatlar ham mavjud. Xususan, iqtisodiyotda chet el investitsiyalari va kreditlariga yuqori darajada tayanish tashqi qarz yukining ortishi, valyuta risklarining kuchayishi va global iqtisodiy kon'yunkturaga sezuvchanlikni oshiradi. Ayrim investitsiya loyihalarida importga yuqori bog'liqlik mahalliy qo'shilgan qiymat darajasining cheklanishiga olib kelishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, so'nggi besh yillikda Qoraqalpog'iston Respublikasi iqtisodiyotiga kirib kelgan chet el investitsiyalari va kreditlarining ulushi barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, bu hudud iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim ijobiy omil hisoblanadi. Biroq ushbu jarayonni uzoq muddatli va barqaror rivojlanish manbaiga aylantirish uchun ichki investitsiya resurslarini faollashtirish, institutsional muhitni mustahkamlash va tashqi moliyaviy risklarni samarali boshqarish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari Qoraqalpog'iston Respublikasida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar tarkibida chet el investitsiyalari va tashqi kreditlarning roli yildan-yilga ortib borayotganini ko'rsatdi. Ayniqsa, 2018 – 2024-yillar davomida ushbu moliyaviy manbalar sanoat, energetika va infratuzilma sohalarini rivojlantirishda muhim omilga aylangan. Chet el investitsiyalari ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va hududning eksport salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Qoraqalpog'iston Respublikasi uchun joriy etilgan soliq va bojxona imtiyozlari, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari hamda geografik va tabiiy resurs salohiyati investorlar faolligini oshirgan. Biroq, tashqi moliyaviy resurslarga yuqori darajada tayanish valyuta risklari va tashqi qarz yukining ortishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, chet el investitsiyalari va kreditlaridan samarali foydalanish bilan bir qatorda, ichki investitsiya manbalarini rivojlantirish va institutsional muhitni mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Qoraqalpog'iston Respublikasida chet el investitsiyalarini jalb etishda ustuvor tarmoqlar aniq belgilanishi hamda yuqori qo'shilgan qiymat yaratuvchi loyihalarga ustunlik berilishi lozim.

Tashqi kreditlarga haddan tashqari tayanishni kamaytirish maqsadida mahalliy moliyaviy institutlar va xususiy investorlar ishtirokini kengaytirish zarur.

Valyuta va qarz risklarini kamaytirish uchun investitsiya loyihalarida sug'urta, xedjirlash va davlat kafolatlari kabi moliyaviy instrumentlardan faol foydalanish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Тухлиев Б. К. и др. ИНВЕСТИЦИЯ ЖОЗИБАДОРЛИГИ ВА УНИ БАҲОЛАШ УСЛУБИЁТЛАРИ ТАҲЛИЛИ // Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. – 2024. – Т. 4. – №. 03. – С. 58-70.
2. Шерқул Ш., Абдуллаева М. К., Мамарахимов Б. Э. Иқтисодиётни таркибий ўзгартириш ва ишлаб чиқариш харажатларини пасайтириш мақсадида хорижий инвестицияларни жалб этиш // Экономика и финансы (Узбекистан). – 2017. – №. 12. – С. 52-56.
3. Хушвақтов А. ЧЕТ-ЭП ИНВЕСТИЦИЯЛАРИНИ МАМЛАКАТ ЯЛПИ ИЧКИ МАҲСУЛОТИНИНГ ЎСИШИДАГИ АҲАМИЯТИ // Экономика и социум. – 2024. – №. 12-2 (127). – С. 1595-1602.
4. Ахмеджанов С. А. Тўғридан-тўғри чет Эл инвестицияларини жалб этишни тартибга солишнинг хориж тажрибаси // Экономика и финансы (Узбекистан). – 2012. – №. 3. – С. 13-18.
5. Бегалов Б. А. и др. Статистический анализ инвестиций в основной капитал в Республике Узбекистан в условиях цифровой трансформации // Цифровые модели и решения. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 37-50.
6. Мырзанов Б. Ж., Таджиев Т. М. ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИАЛЬНО-СТРУКТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН // Экономика и финансы (Узбекистан). – 2022. – №. 9 (157). – С. 46-51.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 31-avgustdagi “Qoraqalpog'iston Respublikasida tadbirkorlik, innovatsion texnologiyalar va infratuzilmalarni jadal sur'atlarda rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-213-son Farmoni.
8. <https://stat.uz/oz/matbuot-markazi-2/qo-mita-yangiliklar-2/65713-zbekistonda-chet-el-kapitali-ishtirokidagi-korkhonalar-soni-17-9-mingtaga-etdi>
9. <https://lex.uz/docs/-6181114>.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100